

MADONNA CON BAMBINO

SALIMBENI VENTURA

(Siena 1568 - 1613)

INVENTARIO: 314

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

La scritta sul retro della tavola riconduce ad una proprietà e ad un inventario finora non identificati. L'opera è segnalata per la prima volta nella collezione Borghese solo nel 1790 quale 'Madonnina' di Barocci. Come tale, attraverso il *Fidecommissio*, arriva fino alla schedatura di Piancastelli (1891, p. 330). Accostamento non peregrino, come correttamente messo in luce da Herrmann Fiore, in quanto determinato soprattutto dagli elementi propri della composizione.

Protagonista della scena è il gesto quotidiano ed esigente del Bambino che con le mani tese e le gote rosse cerca di prendere il latte dal seno materno. Nonostante il gruppo occupi la parte centrale della scena, una parte rilevante è garantita al paesaggio stesso che domina lo sfondo della composizione.

Il dipinto è considerato una traduzione di un'opera, grafica o pittorica di Raffaello, non più conservata. Fondamentale in tal senso è la menzione vasariana di un'opera dipinta per «alcuni gentiluomini sanesi», lasciata incompiuta poco prima del trasferimento a Roma nel 1508, poi ultimata nella parte del panneggio da Ridolfo Ghirlandaio (Vasari, ed. Milanesi, IV, p. 328). Secondo Venturi, seguito da Della Pergola, il dipinto di Salimbeni sarebbe derivante dal disegno ritenuto autografo di Raffaello conservato al Louvre ([inv. 3859, Recto](#)). Direttamente derivante dal dipinto dell'Urbinate lo vogliono invece Riedl, Ferino, Cordellier e Py (D. Cordellier e B. Py, 1992, pp. 116-119). A sostegno della proposta di Venturi sarebbe, secondo la Herrmann Fiore, la ripresa del gesto da parte della Vergine di sorreggere la testa del neonato durante l'allattamento, appena accennato nel disegno parigino, ma chiaramente espresso nell'opera in collezione Borghese. L'invenzione raffaellesca è stata ripresa anche da un dipinto già in collezione Fesh e attualmente in collezione D.G. van Beuningen a Rotterdam, in cui un ruolo diverso e di minor significato allegorico è riservato al paesaggio e al gesto della mano della Vergine, così come per il dipinto della collezione Vermeheren dell'Aja, già segnalato da Paola Della Pergola (1959, p. 52).

Oltre a queste sono da riferire allo stesso modello compositivo la versione del Museo Bonnat di Bayonne e il gruppo di disegni di Chantilly. Da Herrmann Fiore sono inoltre sottolineate le varianti presenti nella copia in oggetto, in cui sono addolciti i gesti e i chiaroscuri, oltre agli elementi del

paesaggio e dell'intera composizione. Elementi, questi, propri della pittura tardo manierista e che hanno così favorito un avvicinamento dell'opera al nome di Barocci negli inventari tra XVIII e XIX secolo (Herrmann Fiore 1992, p. 250). Diversamente Venturi presentava il dipinto quale opera della 'Scuola di Carracci', pur riconoscendone «l'esatta riproduzione di un disegno del Louvre attribuito a Raffaello» (Venturi 1893, p. 158). Intuizione di Longhi fu invece quella di riconoscere nel 1928 come «il traduttore in pittura è stato, palesemente, Ventura Salimbeni» (Longhi 1928, p. 207, n. 314). Proposta confermata qualche anno più tardi (1936) dalla pulitura del dipinto ad opera di Carlo Matteucci, che rivelò la firma dell'artista senese nella parte inferiore della tavola.

Fabrizio Carinci

BIBLIOGRAFIA

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 158 (Scuola di Carracci).
- H. Voss, *Kritische Bemerkungen zu Seicentisten in den römischen Galerien* in "Repertorium für Kunstwissenschaft", XXXIII, 1910, p. 218.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie italiane*, I, *Regia Galleria Borghese*, Roma, 1928, I, p. 207, n. 314 (Ventura Salimbeni).
- A. De Rinaldis, *La R. Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 21.
- P. Della Pergola, *Galleria Borghese. I Dipinti*, Roma 1959, II, p. 52, n. 73 (Ventura Salimbeni).
- K. K. Hermann Fiore, in *Dante Alighieri in Vaticano* (Casa di Dante in Abruzzo, Castello Gizzi, Torre de' Passeri (PE) 26 settembre – 30 novembre 1992), Milano 1992, pp. 250-251.
- D. Cordellier, B. Py, *Raffaello e i suoi; disegni di Raffaello e della sua cerchia*, Roma 1992, pp. 116-119, cat. N. 39.
- K. Herrmann Fiore, *Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, Roma 2006, p. 104.

English version

MADONNA AND CHILD

SALIMBENI VENTURA

(Siena 1568 - 1613)

INVENTORY: 314

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The inscription on the back of the panel leads back to an ownership and inventory that has yet to be identified. The work is first mentioned in the Borghese collection as late as 1790 as a 'Madonnina' by Barocci. This attribution, through the *Fideicommissary*, continued up until Piancastelli's listing (1891, p. 330). This comparison is not so far off, as Herrmann Fiore correctly points out, as it is determined primarily by compositional elements.

The protagonist of the scene is the daily, demanding gesture of the Child who, with outstretched hands and red cheeks, is grasping at his mother's breast for milk. Although the group occupies the central part of the scene, the landscape itself is an important part, and dominates the composition's background.

The painting is thought to be a translation of a drawing or painting by Raphael that no longer

exists. In this sense, Vasari's mention of a work painted for "some gentlemen from San Siro" is fundamental. The work was left unfinished shortly before his move to Rome in 1508, and the part with the drapery was completed later by Ridolfo Ghirlandaio (Vasari, ed. Milanesi, IV, p. 328). According to Venturi, and then Della Pergola, Salimbeni's painting is said to be derived from the drawing believed to be an autograph by Raphael conserved in the Louvre ([inv. 3859, Recto](#)). Riedl, Ferino, Cordellier and Py (D. Cordellier and B. Py, 1992, pp. 116-119) believed it could be derived directly from the painting by Raphael. According to Herrmann Fiore, the borrowing of the Virgin's gesture of holding the infant's head during breast-feeding, barely hinted at in the Parisian drawing, but clearly expressed in the Borghese collection's work, would support Venturi's proposal. Raphael's invention was also used in a painting formerly in the Fesh collection and currently in the D.G. van Beuningen collection in Rotterdam. There, a different and less significant allegorical role is reserved for the landscape and the gesture of the Virgin's hand, similar to the painting in the Vermeheren collection in The Hague, already mentioned by Paola Della Pergola (1959, p. 52).

In addition to these, the version in the Bonnat Museum in Bayonne and the group of drawings in Chantilly refer to the same compositional model. Herrmann Fiore also emphasises the variants in this copy, where the gestures and chiaroscuro are attenuated, as well as the elements of the landscape and the entire composition. These elements are typical of late Mannerist painting and therefore favoured an attribution closer to Barocci's name in inventories between the 18th and 19th century (Herrmann Fiore 1992, p. 250). Venturi, on the other hand, presented the painting as a work of the "School of Carracci", although he recognised it as "an exact reproduction of a Louvre drawing attributed to Raphael" (Venturi 1893, p. 158). Longhi's intuition in 1928 was that "the translator in painting was, evidently, Ventura Salimbeni" (Longhi 1928, p. 207, no. 314). This proposal was confirmed a few years later (1936) by Carlo Matteucci's cleaning of the painting, which revealed the Sienese artist's signature in the lower part of the panel.

Fabrizio Carinci

BIBLIOGRAPHY

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 158 (Scuola di Carracci).
- H. Voss, *Kritische Bemerkungen zu Seicentisten in den römischen Galerien* in "Repertorium für Kunstwissenschaft", XXXIII, 1910, p. 218.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie italiane*, I, *Regia Galleria Borghese*, Roma, 1928, I, p. 207, n. 314 (Ventura Salimbeni).
- A. De Rinaldis, *La R. Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 21.
- P. Della Pergola, *Galleria Borghese. I Dipinti*, Roma 1959, II, p. 52, n. 73 (Ventura Salimbeni).
- K. K. Hermann Fiore, in *Dante Alighieri in Vaticano* (Casa di Dante in Abruzzo, Castello Gizzi, Torre de' Passeri (PE) 26 settembre – 30 novembre 1992), Milano 1992, pp. 250-251.
- D. Cordellier, B. Py, *Raffaello e i suoi; disegni di Raffaello e della sua cerchia*, Roma 1992, pp. 116-119, cat. N. 39.
- K. Herrmann Fiore, *Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, Roma 2006, p. 104.

